

**MANNIX REAKSIYASI ASOSIDA MONOKARBON KISLOTA
PROPARGIL EFIRLARINI PIPERIDIN BILAN O‘ZARO TA’SIRLASHUV
REAKSIYALARI**

^{1,2}Shomurodov Anvar Irkinovich,

Tadqiqotchi, ¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ²Sho‘rtan gaz-kimyo
majmuasi MCHJ, O‘zbekiston

Ismailov Boburbek Maxmudjanovich,

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, Toshkent kimyo-texnologiya
instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasini, Toshkent shahri
O‘zbekiston Respublikasi

E-mail: generalissimus2311@gmail.com

Maxsumov Abdulhamid Gofurovich,

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi, O‘zbekiston Tabobat
akademiyasining haqiqiy a‘zosi, Turon fanlar akademiyasi akademigi, k.f.d., prof.,

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy
texnologiyasi kafedrasini professori, Toshkent shahri O‘zbekiston Respublikasi

E-mail: maxsumovag@bk.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada monokarbon kislota propargil efirlarini paraform ishtirokida piperidin bilan o‘zaro ta’sirlashuv reaksiyalari keltirilgan bo‘lib, bunda reaksiya jarayonlari turli xil erituvchi va katalizatorlar hamda turli haroratlarda olib borilganligi ko‘rsatilgan. Tadqiqotlar natijasida mahsulot eng yuqori unumlarda hosil bo‘lish optimal sharoitlari tavsiya etildi.

Kalit so‘zlar: monokarbon kislota, propargil efiri, paraform, piperidin, Mannix reaksiyasi, 1,4-dioksan.

KIRISH. Propargil hosilari asosida alifatik, aromatik va turli geterosiklik moddalarni sintez qilish mumkinligi, ushbu funksional guruhning keng qirraliligini ko'rsatadi. Propargil guruhli hosilalar orasida ko'plab dorivor biologik faol moddalarning borligi ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borish naqadar dolzarb ekanligini bildiradi [1-2, 9, 11-12].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Uchbog'dagi harakatchan vodorod hisobiga boruvchi Mannix reaksiyasi adabiyotlarda batafsil o'rganilgan bo'lib, yetarlicha qonuniyatlar chiqarilgan. Lekin karbon kislota propargil efirlari qatorida aminometilash reaksiyasi batafsil o'rganilmagan. Bizning asosiy maqsadimiz yuqorida sintez qilib olingan propargil efirlarini ayrim ikkilamchi aminlar bilan paraform ishtirokida aminometillash, reaksiyani optimal sharoitini aniqlash va reaksiyaning borishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat.

Biz aminometillash reaksiyasi uchun ikkilamchi aminlardan piperidin, morfolin, dietanolaminlarni tanladik. Tajribalarni turli xil erituvchilarda va Cu^{2+} tuzlari katalizatorlikda olib bordik [3]. Quyida biz propargil efirlarini piperidin bilan aminometillash reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, piperidin organik asos bo'lib Mannix reaksiyasi uchun juda qulay reagent hisoblanadi. Adabiyotlarda piperidin asosida ko'plab aminometillash reaksiyalari yuqori unumlar bilan olib borilgan [4-6].

Biz tajribalarimizni tegishli efir va piperidinni 1:1 mol nisbatdagi aralashmasini turli xil erituvchi hamda katalizatorlarda, turli haroratlarda olib bordik. Adabiyotlarda paraformning miqdori doimo reagentlarga nisbatan yuqori olinganini hisobga olib biz ham paraformni miqdorini 1.5 reagentlarga nisbatan 1 va 1.5 barobar mol miqdorda oldik. Reaksiya tenglamasi quyidagicha:

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Erituvchi sifatida benzol, toluol, atsetonitril, 1,4-dioksanlardan foydalanildi va reaksiyalar xona haroratida, 60 °C haroratda va tegishli erituvchilarning qaynash haroratlarida olib borildi. Paraform reagentlarga nisbatan 1 va 1.5 mol nisbatlarda olindi. Katalizator sifatida 10 barobar kam nisbatda $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ dan foydalanildi. Xona haroratida reaksiyalar uzoq vaqt olib borildi. Chunki reaksiyani borishi YuQX yordamida tekshirib turildi [8, 10]. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, xona haroratida reaksiyalar deyarli bormadi. Faqat 1,4-dioksan (10%) va etanolda (5%) kam miqdorda hosil bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. 60 °C haroratda esa barcha erituvchilarda reaksiya borganligini ko‘rish mumkin. Faqat paraformni 1 mol nisbat olgan tajribalarga nisbatan 1.5 mol olingan tajribalarda reaksiya unumi yuqoriroq bo‘ldi. 60 °C haroratda reaksiyalar 10 soat davom ettirildi. Mahsulotni hosil bo‘lishi YuQX yordamida doimo tekshirib turildi. Tajribalar erituvchilarni qaynash haroratida olib borilganda esa mahsulotlar unumlari sezilarli darajada ortdi. Eng yuqori unum 1,4-dioksanda, eng past unum esa toluolda kuzatildi. Reaksiya vaqti 6 soat bo‘lganda eng yuqori unumga erishildi. Reaksiyalar 8,10,12,18 soat davom ettirildi, lekin mahsulot unumlarida 6 soatdagi natijaga nisbatan sezilarli o‘shish kuzatilmadi. Paraform reagentga nisbatan 1.5 mol nisbatda olinganda reaksiyada mahsulotlar yuqoriroq chiqishi kuzatildi.

Katalizator sifatida esa Cu_2Cl_2 , CuCl_2 , CuSO_4 , $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ lardan foydalanildi (1-jadval). Reaksiya katalizatorlarning turli xil nisbatlari va har xil vaqt davomiyligida erituvchilarning qaynash haroratida olib borildi.

1-jadval

№	Katalizator	1 mol reagentga nisbatan katalizatorning mol nisbati	Erituvchi	Reaksiyaning maksimal tugash vaqti (soat)	Mahsulotning hosil bo‘lish unumi
9	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.1	1,4-dioksan	6	66

9	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.01	1,4- dioksan	6	62
9	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.1	1,4- dioksan	6	60
9	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.01	1,4- dioksan	6	57
9	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$	0.1	1,4- dioksan	6	88
9	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$	0.01	1,4- dioksan	6	84
9	Cu_2Cl_2	0.1	1,4- dioksan	6	80
9	Cu_2Cl_2	0.01	1,4- dioksan	6	77
10	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.1	1,4- dioksan	6	70
10	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0.01	1,4- dioksan	6	68
10	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.1	1,4- dioksan	6	65
10	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.01	1,4- dioksan	6	62
10	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$	0.1	1,4- dioksan	6	90
10	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$	0.01	1,4- dioksan	6	85
10	Cu_2Cl_2	0.1	1,4- dioksan	6	85

10	Cu ₂ Cl ₂	0.01	1,4- dioksan	6	82
----	---------------------------------	------	-----------------	---	----

Katalizator sifatida olingan tuzlarimizdan reagentga nisbatan 10 va 100 barobar mol nisbatda kam olindi. Katalizatorlarni miqdori reaksiya unumiga sezilarli ta'sir qilmasligi aniqlandi. Katalizatorning konsentratsiyasi reaksiyon aralashmada qanchalik yuqori bo'lsa, mahsulot unumi ham yuqori bo'lishini jadvaldan ko'rishimiz mumkin. Biz tajribalarimizni kichik miqdorlarda olib borganligimiz uchun mis tuzlarini 10 barobar kam miqdorda olinganini afzalroq bildik. Lekin shuni unutmaslik kerakki, agar ushbu tajribalar ko'p miqdorda va reaktorlarda olib borilsa kam konsentratsiyali katalizatorlar bilan ham yuqori unumdorlikka erishish mumkin. Katalizatorlar ichida yaqqol aktivini ajratish qiyinroq bo'ldi. Adabiyotlarda ham ushbu katalizatorlar barchasi alkin guruhini aktivlash uchun katalizator sifatida qo'llanilgan [7]. Bizning tajribalarimizda mis atsetat bilan unumdorlik yuqoriroq bo'ldi. Buni mis atsetat kuchsiz kislota va kuchsiz asosdan tashkil topganligi, oson ionlarga ajralishi va reaksiyon aralashma muhitini neytral ushlab turishi bilan izohlashimiz mumkin.

Reaksiyada mahsulotning hosil bo'lish unumiga qarab katalizatorlarning aktivlik qatorini quyidagicha keltirish mumkin: CuSO₄·5H₂O < CuCl₂·2H₂O < Cu₂Cl₂ < Cu(CH₃COO)₂. Quyida aminometillash mahsuloti bo'lgan **9-16**-moddalarning ayrim fizik kattaliklari keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

№	Moddalaning tuzilish formulasi	R _f qiymati (geksan:etilsetat 7:1)	Qaynash harorati, 8 mm. sim. ust., °C	Reaksiya unumi, %
9		0.51	98-100	88

10		0.56	126-127	90
11		0.54	158-159	89
12		0.57	186-188	88
13		0.58	214-216	87
14		0.58	225-227	86
15		0.61	234-235	86
16		0.64	255-257	84

Tajribalarimizda aminometillanuvchi sifatida olingan propargil efirlarimizning faolligi deyarli bir xil ekanligi kuzatildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tajribalar propargil efir: piperidin: paraformlarni 1:1:1.5 mol nisbatlarda 1,4-dioksan eritmasida 6 soat qaynatib olib borilganda, mahsulot eng yuqori unumda hosil bo'lishi aniqlandi. Shuningdek, tajribalar orqali Cu_2Cl_2 , CuCl_2 , CuSO_4 , $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ singari katalizatorlarni turli xil nisbatlari va har xil vaqt davomiyligida, bir nechta erituvchilarning qaynash haroratlarida o'rganildi. Tadqiqot natijalar ko'ra, mis atsetat bilan unumdorlik yuqoriroq bo'ldi. Eng yuqori unumga propargil butirat (90%) bilan olib borilgan tajribada erishildi. Eng past unum esa propargil kaprinat (84%) bilan sodir bo'ldi. Umuman olganda, propargil efirlarining piperidin bilan reaksiyasidan yuqori unumlar bilan suyuq holdagi o'ziga xos xushbo'y hidli N-amino-(butin-2-il) hosilalari ajratib olindi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М. Реакция аминометилирования некоторых пропаргильовых эфиров насыщенных карбоновых кислот с диэтаноломином // Ж. Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. (Москва) февраль 2023, часть 1, №2(104) - С.59-65. DOI - 10.32743/UniChem.2023.104.2.14927.

2. Ismailov B.M., Makhsumov A.G. Effective method for producing new monoiodic and γ , γ' -diode propargyl ethers of azobenzoles and azonaphtholes // 2nd International Conference on "Innovations in the oil and gas industries, modern power engineering and actual problems", Tashkent, on october 29, 2021, pp.280-282.

3. Ismailov B.M., Makhsumov A.G., Shomurodov A.I., Valeeva N.G., Kalniyazov I.B. Synthesis Of New Propargyl Ester Derivatives And Biostimulation Activity Of 4-(Bis(2-Hydroxyethyl)Amino)But-2-yn-1-yl Butyrate // Journal of Pharmaceutical Negative Results. Vol. 14, Regular Issue 03 (2023) – P.2309-2316. DOI: 10.47750/pnr.2023.14.03.298

4. H. Sharghia, R. Khalifeha,b, F. Moeinia , M.H. Beyzavia , A. Salimi Benic and M.M. Doroodmand. Mannich Reaction of Secondary Amines, Aldehydes and Alkynes in Water Using Cu/C Nanoparticles as a Heterogeneous Catalyst. Journal of the Iranian Chemical Society, 8, S89-S103.

5. Janet Bahri, Remi Blicck, Bassem Jamoussi, Marc Taillefer and Florian Monnier. Hydroamination of terminal alkynes with secondary amines catalyzed by copper: regioselective access to amines. Chemical Communications.-2015. 51 (56). – P. 11210-11212

6. Li, Pin-Huaa WANG, Lei, Mercurous Chloride Catalyzed Mannich Condensation of Terminal Alkynes with Secondary Amines and Aldehydes. Chinese Journal of Chemistry, 2005, 23, PP.1076—1080.

7. Seeka S., Narsimha S., Savithajyostna T. Green synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles and their antibacterial activity // *Der Chemica Sinica*. -2015. –Vol. 6(7). –P. 68-73.

8. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Обидов Ш.Б. Синтез N-диэтанолоилоамино-(бутин-2-ил)-сорбината и его физико-химические свойства // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. (Российская Федерация, Москва) – ч.2, июнь-2021. № 6(84). - С.20-24. ISSN: 2311-5459, <http://7universum.com/ru/nature/archive/category/684>. DOI - [10.32743/UniChem.2021.84.6.11856](https://doi.org/10.32743/UniChem.2021.84.6.11856).*

9. Исмаилов Б.М., Рахматуллаев А.Х., Валеева Н.Г., Махсумов А.Г. Алифатик ва ароматик иккиламчи аминлар билан пропаргил эфирларини аминометиллаш реакциялари жараёнида ҳосил бўладиган аминоацетилен эфирлари // *Техник ва ижтимоий-иқтисодий фанлар соҳаларининг муҳим масалалари Республика Олий ўқув юртлараро ИИТ, г.Ташкент-2020, май. - Б.73-74.*

10. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного N,N'-гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение // *ж: Universum: Химия и биология, элект.научн.ж., Москва, 2019, №3(57). - С.65-72*

11. Патент США № 6204409. Vretane compounds and process for producing polycyclic aliphatic izocyanate/ Mitsue chemicals, Aso Shinji, Noguchi Takeshi, Ogawa Shingi // МПК⁷ C 07 27/20. Заявл. 03.03.1999, опубл. 20.03.2001.

12. Arimitsu Коп, Ishimura Kumihiro. Нелинейные органические реакции 9-флоренилметил-карбаматов с получением разветвленных алифатических аминосоединений и их применение фотополимерных системах // *J. Master. Chem, 2004, 14, №3. -P. 336-343.*